

RIESED. Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos
International Journal of Studies in Educational Systems
(2026), Vol. 3: Núm. 17, págs. 865-867.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20748777>

Presentación de número 17 Riesed

Guerrero Olvera, Miguel

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (México).

 mguerreroolvera_2002@yahoo.com.mx

Introducción

El número 17 de la Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos (RIESED) reúne un conjunto de investigaciones, reflexiones y notas de investigación que abordan algunos de los principales desafíos contemporáneos de la educación superior, las transformaciones institucionales, las dinámicas socioemocionales emergentes y los efectos de la digitalización sobre los procesos educativos y profesionales. La edición articula perspectivas provenientes de la pedagogía, las políticas públicas, la formación investigativa y la innovación tecnológica, consolidando un diálogo académico multidisciplinario sobre los cambios que atraviesan actualmente los sistemas educativos.

La sección de artículos de investigación inicia con el trabajo “Desarrollo humano integral del estudiante en educación superior: hacia el nuevo horizonte del quehacer institucional”, de Rosario de Montserrat Añorve-Salmerón, el cual analiza las implicaciones institucionales y pedagógicas derivadas de la Ley General de Educación Superior y de la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,

particularmente en torno al desarrollo humano integral del estudiante como eje rector de la educación superior mexicana.

Posteriormente, el artículo “De la contienda a la institución: Un método dialéctico para el análisis de las reformas de Estado”, de Oscar Daniel Hernández González, propone una lectura teórico-metodológica sobre las reformas de Estado y las disputas institucionales, articulando aportaciones de Pierre Bourdieu y Theda Skocpol para comprender los procesos de transformación de la política educativa.

En esta misma línea de análisis educativo contemporáneo, Raúl Gómez Cárdenas presenta el artículo “El nuevo entorno socioemocional de la educación superior en México”, donde se reflexiona sobre las transformaciones culturales y socioemocionales que impactan actualmente a la educación superior mexicana, enfatizando la necesidad de incorporar de manera transversal habilidades socioemocionales en la formación universitaria.

Por su parte, el trabajo “Innovación en la enseñanza de la auditoría forense en la fiscalización digital: analítica de datos con Python”, de Christian Reyes Ortiz, incorpora una perspectiva vinculada con la Educación 4.0, la alfabetización de código y la transformación de los perfiles profesionales en el contexto de la digitalización financiera y la auditoría forense mediante herramientas de análisis de datos.

Asimismo, el número integra el artículo “Diseñar para investigar: La construcción de instrumentos como estrategia formativa en la formación inicial de docentes investigadores”, de Alma Margarita González Barroso y Rosa Elena Rodríguez Guillén, el cual analiza la construcción y validación de instrumentos de investigación educativa como estrategia pedagógica orientada al fortalecimiento de competencias investigativas en la formación docente.

Por otro lado, se tiene el artículo, titulado “Enseñanza-aprendizaje de la investigación educativa, de manera práctica, en la modalidad híbrida”, de Héctor Hernando Fernández Rincón, sistematiza una experiencia pedagógica basada en modalidades híbridas y aprendizaje práctico para la formación investigativa en educación superior.

El documento titulado “El problema de la atención en la sociedad digital”, de Alicia Valentina Tolentino Sanjuan y Jorge Enrique Pérez Lara, desarrolla una reflexión sobre la ética tecnológica, la inteligencia artificial y las transformaciones cognitivas y culturales derivadas de la sociedad digital, particularmente en relación con la atención y los procesos educativos.

Finalmente, el número cierra con un análisis a cargo de Vicente Yair Pineda titulado “Diversidad, inclusión y familia: una aproximación fenomenológica al éxito escolar”, que busca determinar de los factores familiares asociados al desempeño académico de estudiantes de primaria en México.

En conjunto, los trabajos que integran esta edición reflejan la diversidad temática y metodológica de los estudios contemporáneos sobre educación superior y sistemas educativos, mostrando preocupaciones comunes en torno a la innovación, la transformación institucional, la formación investigativa y los efectos de la digitalización sobre la vida académica y social. Con ello, RIESED reafirma su interés por consolidarse como un espacio de discusión crítica y análisis académico sobre los principales retos educativos del presente. ➤